

происходило увеличение активности каталазы и пероксидазы, но снижение активности остальных ферментов. В гидратированных цистах активность каталазы оставалась повышенной, тогда как активность других ферментов изменялась неоднозначно в зависимости от дозы. У науплиев происходило снижение каталазы и пероксидазы, а у взрослых, выращенных из облученных цист, обнаружено уменьшение активности пероксидазы. Результаты свидетельствуют о неоднозначной реакции ферментов АОС на действие радиации, которая зависела от стадии развития ракообразного и дозы облучения.

Список литературы

1. *Задереев Е.С., Лопатина Т.С., Зотина Т.А.* и др. Влияние гамма-облучения на покоящиеся яйца и жизненный цикл ветвистоусого рачка *Moina macrocopa* // Доклады академии наук. 2016. Т. 446. №5. С. 611–615.
2. *Pradhoshini K.P., Priyadharshini M., Santhanabharathi B.* et al. Biological effects of ionizing radiation on aquatic biota – A critical review // *Environmental Toxicology and Pharmacology* 2023. V. 99. Art. 104091.
3. *Zadereev E., Lopatina T., Oskina N.* et al. Gamma irradiation of resting eggs of *Moina macrocopa* affects individual and population performance of hatchlings // *J. of Environ. Radioactivity*. 2017. V. 175–176. P. 126–134.

DOI:10.5281/zenodo.17059072

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА МОЙНАКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ TRANSFORMATION OF ECOSYSTEM OF MOINAKY LAKE UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATIC AND ANTHROPOGENIC FACTORS

И.И. Руднева¹, В.Г. Шайда², О.В. Шайда¹

¹ Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, Россия;
svg41@mail.ru

² ООО «Экосервис А», г. Москва, Россия

Ключевые слова: Крым, антропогенная деятельность, зоопланктон, распреснение

На территории Крымского полуострова находятся соленые озера различного генезиса, обладающие важными гидроминеральными и биологическими ресурсами. Большинство из них расположено в зоне активной хозяйственной деятельности, которая наряду с засушливым климатом приводит к негативным последствиям для экосистемы, вплоть до ее трансформации и утраты используемых человеком ресурсов (Гулов, 2007). Оз. Мойнаки расположено на западной окраине г. Евпатория (Крым). Более 5 тыс. лет назад это был морской залив, который в результате длительных геологических процессов отделился от моря песчаной косой шириной около 300 м. В настоящее время озеро разделено на две части пересыпью, большая

часть его площадью 1.71 км² распределена. Меньшая часть озера площадью 0.11 км² до недавнего времени представляла собой гиперсолёный водоем, но в результате антропогенного воздействия (слива паводковых вод и бытовых стоков) происходило его распределение.

В последние годы антропогенная нагрузка на озеро возрастает в результате урбанизации, расширения строительства здравниц и жилых кварталов на его берегах, повышения уровня грунтовых вод, вызванное стоками с сельскохозяйственных земель. Это нарушило естественные процессы и экосистему озера, минерализация рапы уменьшилась, что может привести к утрате его лечебных свойств. Считается, что при нарастании антропогенного воздействия Евпатория может потерять статус бальнеологического курорта, так как для 70% отдыхающих основой лечения являются целебные свойства оз. Мойнаки (Горячкин, 2020). Целью настоящей работы явилось исследование трансформации экосистемы оз. Мойнаки в 2022–2024 гг. в период интенсивного строительства на его берегах. Результаты показали катастрофическое снижение минерализации рапы, связанное с началом интенсивных строительных работ (рисунок).

Рисунок. Изменение солёности рапы оз. Мойнаки в период 2022–2024 гг.

До начала возведения зданий на берегах озера это был типичный гиперсолёный водоем, солёность рапы в котором достигала в летние месяцы 300–350‰. Более того, при повышении летних температур выше +30°C озеро пересыхало (прерванная голубая линия на рисунке), что характерно для водоемов аридных областей. Однако в июне 2022 г. ситуация резко изменилась, солёность упала до 24‰, затем в последующие периоды 2023 и 2024 гг. минерализация озера продолжала снижаться, и в конце 2024 г. этот показатель составил всего 7-8‰.

Условия в водоемах определяют жизнедеятельность биоты, массовые представители которой могут служить видами-индикаторами экологического состояния водного объекта. Организмы-фильтраторы, к которым относится артемия, являются ключевыми компонентами экосистем гипергалинных озёр, в которых отчетливо проявляется их сезонная динамика (Rudneva et al., 2022). Различные жизненные стадии артемии доминировали в экосистеме озера до его распределения, в небольшом количестве также встречались хирономиды.

Однако в июле 2023 г. в озере появились представители амфипод и клadoцер, а также в небольшом количестве оставались цисты артемии, которые присутствовали в пробах до конца 2023 г. В 2024 г. выявлены единичные цисты артемии, другие жизненные стадии отсутствовали, но в массовом количестве были обнаружены представители Amphipodae, Cyclopoidae, Cladocera.

Таким образом, в результате антропогенной деятельности на берегах меньшей части оз. Мойнаки, повлекшей за собой нарушение гидрологического режима, за 1.5 года гипергалинный водоем с соответствующей фауной превратился в пресный с типичными пресноводными видами зоопланктона.

Список литературы

1. Горячкин Ю.Н. Изменения береговой зоны Евпатории за последние 100 лет // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2020. Т. 1. С. 1–22.
2. Гулов О.А. Экоцид крымских соляных озер // Научно-практическая конференция «Теория и практика восстановления внутренних водоемов», 15-18 октября 2007 г. Санкт-Петербург: Лема, 2007. С. 60–78.
3. Rudneva I.I., Shaïda V.G., Shcherba A.V. Features of the interannual and seasonal dynamics of the ecological state of salt lakes under the arid climate of Crimea // Arid Ecosystems. 2022. Vol. 12. № 3. P. 336–343.

DOI:10.5281/zenodo.17059076

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ У ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ – СИБИРСКОГО И СОСНОВОГО ШЕЛКОПРЯДОВ, *DENDROLIMUS SIBIRICUS* И *D. PINI* (LEPIDOPTERA: LASIOCAMPIDAE), – В ЗОНЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИХ АРЕАЛОВ

EVOLUTIONARY PROCESSES OF DANGEROUS PESTS OF CONIFEROUS FORESTS – *DENDROLIMUS SIBIRICUS* AND *D. PINI* (LEPIDOPTERA: LASIOCAMPIDAE) – IN THEIR OVERLAPPING RANGES

М.А. Рязанова^{1,2}, С.А. Астапенко³, А.А. Агеев³, Н.И. Кириченко^{1,2,4}

¹Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск, Россия; rznv.m@mail.ru

²Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия;

³Центр лесной пирологии, г. Красноярск, Россия; ageevaa@firescience.ru, astapenkosa@firescience.ru

⁴ФГБУ «ВНИИКР», г. Красноярск, Россия; nkirichenko@yahoo.com

Ключевые слова: сибирский шелкопряд, близкородственные виды, гибриды

Сибирский шелкопряд (*Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov, 1908) – опаснейший вредитель хвойных растений, обитающий в России на значительной территории [1]. Сосновый шелкопряд *D. pini* (Linnaeus, 1758) –

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

